

BUKU PANDUAN APLIKASI TRANS JAWARA PPTIK

PPTIK ITB

JL. GANESA NO. 10, LB.SILIWANGI, KECAMATAN COBLONG,
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40132
PHONE : 0811 - 2298 - 086
EMAIL : ITB.PPTIK@GMAIL.COM

PENGENALAN APLIKASI TRANSJAWARA

Aplikasi Trans Jawa merupakan sebuah aplikasi untuk melihat bus yang menghubungkan antara pengguna dan bus disekitarnya.

CARA INSTALL APLIKASI

- ▶ Pertama buka Google Play Store
- ▶ Lalu search aplikasi "Trans Jawa"
- ▶ Setelah menemukan aplikasi tersebut, lalu install

LOGIN

Jika user telah memiliki sebuah akun, maka user bisa langsung melakukan proses login. Jika user belum punya akun maka user harus melakukan proses registrasi terlebih dahulu

Daftar Disini'." data-bbox="711 136 978 900"/>

Trans Jawa

Sign in dengan akun anda

SIGN IN

Belum memiliki akun? [Daftar Disini](#)

REGISTRASI

Pada halaman ini, user akan melakukan proses registrasi dengan cara memasukkan "**Nama**", "**Email**", dan "**Password**". Jika sudah berhasil melakukan registrasi, maka user bisa melakukan proses login dengan akun yang tadi telah dibuat.

The image shows a registration form for Trans Jawa. At the top, there is a circular logo with the text 'TRANS JAWARA' and an illustration of a bus. Below the logo, the text 'Trans Jawa' is displayed in a large, bold font, followed by the subtitle 'Sign up untuk membuat akun'. The form consists of three input fields: 'Nama' (Name), 'Email', and 'Password'. The 'Password' field includes a lock icon and a toggle for visibility. Below the input fields is a dark 'SIGN UP' button. At the bottom, there is a link that says 'Sudah memiliki akun? [Masuk Disini](#)'.

DASHBOARD

Berikut tampilan setelah user melakukan proses login, terdapat beberapa fitur yang bisa diakses oleh user.

BELI TIKET

Fitur ini memungkinkan user untuk melakukan pembelian tiket dengan tanggal yang diinginkan. Jika user telah menentukan tanggal, selanjutnya user akan melakukan proses pembayaran.

METODE PEMBAYARAN

Pada halaman ini terdapat 4 metode pembayaran yang bisa digunakan oleh user untuk menyelesaikan proses pembayaran.

DETAIL PEMBAYARAN

Pada halaman ini user akan mengecek ulang apa semuanya sudah sesuai. Jika user ingin merubah metode pembayaran maka bisa menekan tombol “**ubah pembayaran**” dan untuk menyelesaikan pembayaran maka bisa menekan tombol “**Bayar**”

Detail Pembayaran

TRANS JAWARA

Detail Pembayaran

Rute Perjalanan	Leuwi Panjang - Majalaya
Metode Pembayaran	BRI Virtual Account
Tanggal Pembelian	12 April 2022
Waktu Pembelian	13:47
Total Pembayaran	Rp. 5000

Tiket
15 April 2022

Ubah Pembayaran Bayar

PEMBAYARAN

Pada halaman ini user akan menerima batas waktu dan sebuah Nomor Virtual Account (VA) untuk menyelesaikan proses pembayaran. Jika user tidak menyelesaikan proses pembayaran sesuai batas waktunya, maka sistem akan secara otomatis membatalkan proses pembelian tiket tersebut.

TIKET SAYA

Fitur ini digunakan untuk melihat apakah user telah menyelesaikan proses pembayaran atau belum. Jika sudah menyelesaikan maka tiket akan terlihat pada bagian "**Aktif**", jika belum maka tiket akan terlihat pada bagian "**Menunggu**".

SCAN VOUCHER

Fitur ini digunakan untuk user melakukan scan barcode yang terdapat pada tiket bus sehingga user bisa melihat posisi bus pada aplikasi.

MAPS

Fitur Maps ini berfungsi untuk menunjukkan rute yang dilalui oleh bus dan mempermudah untuk user melihat posisi bus saat ini juga.

NEAR ME

Fitur Near Me berfungsi untuk mencari bus bus yang terdekat di sekitar pengguna, jika tidak ada maka akan ada pesan seperti gambar disamping in.

RIWAYAT

Halaman riwayat berfungsi untuk mencatat pembelian tiket dari pengguna berdasarkan waktu pembelian

ABOUT US

Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai aplikasi Trans Jawa

INFORMATION

Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai Bus Rapid Transit (BRT) dan rute yang akan dilalui oleh Bus Rapid Transit (BRT).

PROFIL

Profil adalah halaman yang menampilkan informasi akun pengguna

- **Change Profil** : Untuk merubah informasi pada akun pengguna
- **Change Password** : Untuk merubah password akun pengguna
- **Logout** : Untuk keluar dari akun

LOGOUT

Logout berfungsi untuk keluar dari sebuah akun.

- ▶ Klik Logout
- ▶ Klik **Yes** untuk keluar dari akun

